

活性氧检测

经典案例

Plant Physiol 南农: NMT 主导钙依赖的活性氧信号介导富氢水促根系拒镉的研究

扫码查看本文详细报道

推荐实验设备

NMT 重金属阻控机制分析仪 (NMT300-HMP-YG/XY)

实验意义

检测重金属胁迫下, 根部 H_2O_2 的转运速率。

检测指标

H_2O_2

样品培养及处理

苗龄

苗龄无强制要求。该实验使用苗期样品较多, 常见样品苗龄参考:

拟南芥: 1~4 周

水稻: 1~5 周

烟草: 1~3 周

杨树: 4~7 周

培养方式

水培、琼脂培养基、土培、沙培均可, 推荐使用水培和琼脂培养, 其次是沙培和基质较松散的土培。

实验处理

$Cd \geq 5\mu M$ / $Pb \geq 5\mu M$ / $Cu \geq 50\mu M$ 处理 24 小时。根据研究内容选择相应的重金属浓度进行处理。

样品选取

1. 植株选取

选取状态良好且外观形态在组内占主流的植株。

2. 根选取

1) 主根或侧根均可, 同一研究需保持一致, 即都是主根或都是侧根。

2) 同一组内, 根长、根直径、根颜色尽量一致。

3) 优先新生根或嫩根。

检测流程

前处理

1. 将重金属处理后的样品取出, 使用滤纸条和样品固定专用树脂块将样品的一条根, 按压固定在培养皿底部。体积较小样品, 可整株置于培养皿中; 如体积较大, 剪取目标根并固定好。

根样品固定

2. 加入测试液浸没根, 静置 30min, 不同规格的培养皿对应加入测试液体积:

35/60/90 mm 培养皿, 分别对应 4/10/40 mL 测试液。

样品前处理视频

扫码查看视频

检测过程

1. 检测位点：根伸长区。距离根尖顶点 $4d$ 的位置， d = 根直径
2. 检测时长：5-10 分钟
3. 重复数： $n \geq 8$ ，即每组检测不少于 8 条根。如同一株样品有多条根符合检测要求，可在同一株上取不止 1 条根，一组内使用的植株数不可少于 3 株。

耗材清单

扫码查看购买耗材

扫码查看实验溶液

检测参数

1. 物镜倍数：4 倍（根直径 $\geq 200\mu\text{m}$ ）；10 倍（根直径 $< 200\mu\text{m}$ ）
2. 采样规则：X-30
3. 传感器——样品表面距离： $5\mu\text{m}$

参考文献

1. 许越. 非损伤微测技术 —2022[J].NMT 通讯, 2023(01):3-9. DOI:10.5281/zenodo.8227586.
2. Wu Q, Huang L, Su N, et al. Calcium-Dependent Hydrogen Peroxide Mediates Hydrogen-Rich Water-Reduced Cadmium Uptake in Plant Roots. *Plant Physiol.* 2020 Jul;183(3):1331-1344. DOI: 10.1104/pp.20.00377.
3. Zhang Y, Sa G, Zhang Y, et al. Paxillus involutus-Facilitated Cd^{2+} Influx through Plasma Membrane Ca^{2+} -Permeable Channels Is Stimulated by H_2O_2 and H^+ -ATPase in Ectomycorrhizal *Populus × canescens* under Cadmium Stress, *Frontiers in Plant Science*, 2017, 7:1975. doi: 10.3389/fpls.2016.01975.